

ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ДИНГА ВА ДИНДОРЛАРГА ҚАРШИ ОЛИБ БОРИЛГАН ТАРҒИБОТЛАР.

Қамбарова Шоирахон Асқаровна

Тарих кафедраси доценти в.б., т.ф.ф.д. (PhD)
Қўқон давлат педагогика институти, Ўзбекистон

Аннотация Ушбу мақолада 1920-1930 йилларда совет ҳукуматининг динга ва руҳонийларга нисбатан юритган қатағон сиёсати, динни ва диндорларни обрўсизлантириш учун олиб борган тарғибот ишлари ёритилган. Бу даврда аҳолида динга нисбатан ишончсизлик уйғотиш учун дахрийликка тарғиб қилувчи журналлар, клублар ва театрлаштирилган сахна кўринишларидан фойдаланилганлиги мақолада очиб берилган.

Калит сўзлар: Совет ҳукумати, руҳонийлар, Ўзбекистон ССР, Ислом дини, Ўрта Осиё, «худосизлар», Қўқон шаҳар, кутубхона, ўқув заллари, мактаб, болалар уйи, «қизил чойхона»

Аннотация В данной статье рассматривается репрессивная политика советского правительства в отношении религии и духовенства в 1920-1930-е годы, пропагандистская работа, проводимая по дискредитации религии и религиозных людей. В статье освещается, что в этот период для воспитания у населения недоверия к религии использовались журналы, клубы, театральные представления, пропагандирующие религиозность.

Ключевые слова: советская власть, духовенство, Узбекская ССР, ислам, Средняя Азия, «безбожник», город Кокан, библиотека, классы, школа, детский дом, «красная чайхана».

Annotation This article examines the repressive policy of the Soviet government towards religion and the clergy in the 1920-1930s, propaganda work carried out to discredit religion and religious people. The article highlights that

during this period, magazines, clubs, and theatrical performances promoting religiosity were used to instill distrust in religion among the population.

Key words: Soviet power, clergy, Uzbek SSR, Islam, Central Asia, “atheist”, the city of Kokan, library, classes, school, orphanage, “red teahouse”.

КИРИШ

1920-1930 йилларда совет ҳукуматининг руҳонийларга нисбатан юритган қатағон сиёсати ва унинг барча кўринишлари бўйича олиб борилган тадқиқотларнинг кўрсатишича, большевиклар партияси ҳокимият тепасига келган дастлабки кунларданок мамлакатда диний сиёсатнинг асосини ташкил қилувчи бир қатор декрет ва қарорларни қабул қилган. Совет ҳукуматининг дин, диний муассасалар ва диндорларга муносабатининг асосий қонунчилик акти 1918 йил 23 январдаги «Черковни давлатдан ва мактабни черковдан ажратиш тўғрисида» («Об отделении церкви от государства и школы от церкви») ги В.И.Ленин томонидан имзоланган декрет эди.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

РКП(б) МКнинг 1921 йил 9 августдаги «Дастурнинг 13-банди бузилиши ва динга қарши тарғиботни йўлга қўйиш масаласи» («По вопросу о нарушениях пункта 13 программы и о постановке антирелигиозной пропаганды») тўғрисидаги қарори эълон қилинди. Ушбу ҳужжат партия дастурига асосланиб, динга алоқадор бўлган кишиларни партия сафига қабул қилишни тақиқлади[1]. Айни шу даврда динга қарши кучли тақиқловчи чоралар билан олиб борилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар амалга оширилди. Совет ҳукумати диндорларга қарши қўллаган чоралардан бири – уларни сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиш сиёсати эди. 1918 йилда қабул қилинган РСФСР Конституциясининг 4-бўлим, 13-боб, 65-моддасида сайлаш ва сайланиш ҳуқуқидан маҳрум қилинганлар рўйхати берилган. Шу модданинг «Г» бандида монахлар, черков ва бошқа динларнинг диний ходимлари ҳам сайлаш ҳуқуқидан маҳрум қилиниши айтиб ўтилган[2]. 1929 йилда чиқарилган

«Ўзбекистон ССР шўроларга сайлов йўриқномаси»нинг «Сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилинган кишилар ҳақида» деб номланган 4-бўлимида кимлар сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиниши бандма-банд кўрсатилган. Йўриқноманинг «н» бандида «барча динларнинг собиқ ва ҳозирги диний хизматчилари» деб кўрсатилган[3]. Шу ҳужжатлар асосида ислом динига хизмат қилувчи диний уламолар ҳам ҳуқуқидан маҳрум қилинганлар рўйхатига киритилган. Ўзбекистон ССР бўйича ҳуқуқидан маҳрум қилинган қишлоқ аҳолисининг 1926- 1927 йилларда 28 фоизини, 1928-1929-йилларда 22,8 фоизини диндор-руҳонийлар ташкил қилган[4]. Ўзбекистон шаҳарларидан 1926-1927 йилларда ҳуқуқидан маҳрум қилинган аҳолининг 16 фоизини, 1928-1929-йилларда 7,9 фоизини диндорлар ташкил қилган[4, 248]. 1920-1930 йилларда диний уламолар «совет тузумига қарши гуруҳлар» сифатида сиёсий ҳуқуқларидан маҳрум қилинганлар.

МУХОКАМА

Ўрта Осиё халқлари ҳаётида Ислом дини азалдан муҳим омил бўлиб келган. Шунини инобатга олган ҳолда, большевиклар ҳукумати ҳокимиятни қўлга олган илк йиллардан оқ динга ва диндорларга қарши кескин уруш эълон қилди. Москвадаги сиёсий раҳбарият ислом динига қарши курашнинг бир кўриниши сифатида Россия, Кавказорти, Туркистон ҳудудларида яшовчи мусулмон халқларини араб ёзувига асосланган бой маданий-маънавий меросидан ҳамда бутун мусулмон дунёсидан ажратиш мақсадида улар қўллаб келган араб алифбосини кирилл алифбосига ёки лотин алифбосига алмаштиришга интиланган[5]. Совет мамлакатада 1925 йилдан бошлаб фуқароларни дахрийликка даъват этувчи «худосизлар» жамияти фаолият кўрсатган. Жамиятнинг йиллик режасидан ташқари, ойлик режалари ҳам тузилган. Масалан, Қўқон шаҳар «Безбожник» ташкилотининг 1929 йил апрель-май ойлари учун тузилган режасида 3 та бўлим мавжуд бўлиб, биринчи бўлимда динга қарши олиб борилиши керак бўлган ишларнинг умумий

таърифи берилган. «Асосий ишлар» деб номланган иккинчи бўлимда 1929 йилнинг апрель-май ойларида муассаса ва ташкилотлар ишчи-ходимлари ўртасида рус тилидаги «Безбожник» газетаси ва шу номдаги журнал, «Антирелигиозник» журнали ва ўзбек тилидаги «Худосизлар» журналларига аъзо бўлишни кўпайтириш бирламчи вазифа сифатида киритилган[6]. Бундан ташқари, клублар, «Ленин бурчаклари», кутубхона, ўқув заллари, мактаб, болалар уйи, «қизил чойхона» ларда «Безбожник» бурчакларини ташкиллаштириш режалаштирилган. Уларда тахминан 6 та бўлим бўлиши кўрсатилган: 1. Беш йиллик ва дин. 2. Дин ва хўжалик. 3. Дин ва совет мактаби. 4. Мусулмон руҳонийларининг контрреволюцион фаолияти. 5. Совет ҳукумати ва аёл. 6. «Курашчан худосизлар» уюшмаси фаолияти[7].

Христиан динига эътиқод қилувчиларни Пасха диний байрамидан чалғитиш учун 1 май байрами ҳақида мақолалар билан деворий газеталар чиқариш вазифаси қўйилган. Режада аёллар масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Режанинг иккинчи бўлим, 3-бандида динга эътиқод қилувчи аёллар, уй бекаларини ҳам «Безбожник» клубига аъзо бўлиш ва шу номли журналга ёзилишларини назорат қилиш ва жонлантириш район хотин-қизлар комитетига топширилган[8].

XX асрнинг 20-йиллари ва 30-йилларда Марказ даҳрийлик сиёсатининг асосий ғоя тарқатувчиси бўлди. Бутуниттифоқ худосизлар уюшмаси 1920 йилларнинг охирида 14 та тилдаги 18 та нашрларига эга бўлди. Уюшма ҳафталик газетаси «Безбожник» («Худосиз»), шунингдек, «Антирелегиозник», «Безбожник», «Деревенский безбожник» («Қишлоқлик худосиз»), «Юный безбожник» («Ёш худосизлар») сингари марказий журналларни чоп эттирган. «Курашчан худосизлар» журнали ҳам динни «фош этувчи» матбуот нашрларидан бирига айланган.

Юқорида қайд этилган марказий журналлар билан бир қаторда бошқа миллатларнинг тилида ҳам газета ва журналлар чоп этилган ва махсус бюллетенлар чиқарилган. Жумладан, украин тилида «Безверник» («Динсиз») номида газета ва журнал, татар тилида эса «Сгушчан алласизлар» («Курашчан худосизлар»), яхудий тилида «Аникуйрес» («Худосиз»), арман тилида «Анастваст» («Худосиз») каби журналлар ойда бир марта, йилда 12 та сонда мунтазам нашрдан чиқиб турган[9]. Аҳоли орасида динсизликни тарғиб қилиш ва диндан чалғитишнинг яна бир усули турли клуб, қизил чойхона ва бошқа маданий-оқартув муассасалари ташкил этиш ва уларга аҳолини жалб қилиш эди. 1924 йилда Ўзбекистон ССРда 173 та қизил чойхона, 72 та клуб, 84 та кутубхона, 16 та киноқурилма мавжуд бўлган бўлса, 1920 йиллар охирига келиб «қизил чойхона»лар 403 та, клублар 230 та, кутубхоналар 275 та, киноқурилмалар 46 тани ташкил қилган. 1931-1939 йилларда эса кутубхоналар 167 тадан 1596 тага, клублар 250 тадан 1496 тага кўпайган[9,76]. Бу муассасалар жойларда совет мафкурасини халқ онига сингдириш, уларни миллий-маданий илдизларидан йироқлаштириши учун керак бўлган. Дарҳақиқат, марксча-ленинча қарашлар билан тўлиб-тошган, совет мафкурасини тарғиб қилувчи асарлар кутубхона фондларини тўлдирган бўлиб, дунё тан олган миллий адабиётимизнинг нодир дурдоналарини бу кутубхоналардан топиб бўлмас эди. Фарғона округ ижроия комитети инструктори Қодировга 1928 йили Қурбон ҳайити арафасида олиб бориладиган агитация-пропаганда ишлари ҳақида берилган кўрсатмада Эски Марғилон, Бешарик, Бувайда, Олтиарик, Чуст, Поп районларидаги қизил чойхона ва клубларда 14 нафар коммунист томонидан сахналаштирилган «Иброҳим пайғамбар устидан суд» номли спектаклни аҳолига қўйиб бериш таклиф қилинган[10]. Бутуниттифоқ МИКнинг 1922 йил 23 февралдаги «Диндорлар фойдаланаётган черков мулкларини тортиб олиш тартиби

тўғрисида»ги декрети[11] диндорларга иқтисодий зарба бериш борасида самарали восита бўлди.

1929 йил бошида ВКП(б) МКнинг «Динга қарши курашни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги махфий декрети, Бутуниттифоқ МИКнинг «Диний уюшмалар ҳақида»ги 1929 йил 8 апрелдаги фармонлари динга қарши курашнинг янги босқичини бошлаб берди. ВКП(б) МКнинг юқоридаги декрет ва қароридан сўнг «Худосизлар иттифоқи»нинг динга қарши фаолияти янада кучайтирилди. Кейинчалик бу ташкилотнинг номи «Курашчан худосизлар» иттифоқи деб ўзгартирилди. 1930 йиллар бошларида коммунист, комсомол ва худосиз-фаолларнинг динга қарши фаолияти янада кучайтирилди. ЎзССР Маориф Халқ комиссари М. Рамзийнинг 1926 йил апрель ойидаги «Ўзбекистон аҳолиси ўртасида динга қарши тарғибот» деб номланган кўрсатмасида шаҳар аҳолиси ўртасида динга қарши тарғиботни кучайтириш ва бу ишга комсомолларни жалб қилиш масаласи кўтарилган[12]. Қишлоқ аҳолиси ўртасида динга қарши тарғибот масаласида сўз борар экан, қишлоқ аҳолисининг асосий даромади ер билан боғлиқ эканлиги ва табиат инжиқликларини тушунмаган аҳоли уни дин билан боғлаши, шунинг учун динга қаттиқ ишонишлари таъкидланган. Улар ўртасида динга қарши тарғибот ишларини олиб боришда хушёр бўлиш кераклиги кўрсатилган. Уларга тушунтириш ишлари олиб бориш чоғида худони ва пайғамбарни кескин рад қилмаслик тайинланган[12, 38].

Андижон округ ижроя комитети томонидан Наманган шаҳар ижроия комитетига 1928 йил 9 апрелда юборилган алоқа хатида бир қатор раҳбар ходимларнинг динга мойиллиги ҳақида маълумот берилган ва шу маълумотларни текшириб кўриш ва чора кўриш шаҳар ижроия комитетидан сўралган[13]. Масалан, Наманганнинг эски шаҳар қисмида жойлашган Чуқуркўча даҳасидаги маҳалла комитети раисларидан Абдимўмин Маширбоев, Мулла Бароқ маҳалла комитети раиси ва раис ўринбосари

Бадалбоев Мулла Башнали диний уламолар билан мустаҳкам алоқада эканлиги, жума кунлари Мавлохон эшон масжидига жума намозини ўқиш учун қатнаганлари, зилзила вақтида масжидга «зикр»га борганлари ва худойи учун маҳаллада яшовчилардан пул йиққанлари Наманган шаҳар ижроия комитетига маълум қилинган ва чора кўриш талаб қилинган[13].

1929 йил бошида РКП(б) МК котиби Л.М. Каганович имзоси билан жойлардаги диний ташкилотлар легал ҳаракат қилаётган ва оммага жиддий таъсир кўрсатаётган аксилинқилобий кучдир, деган мазмундаги директива юборилди. Бу ҳужжат жойлардаги большевистик ташкилотларнинг дин ва диндорларга қарши курашида муҳим асос вазифасини бажарди. Бу ҳужжат асосида диндор-руҳонийлар турли сохта айбловлар билан ҳибсга олиниб, жазога тортилган. Жумладан, 1930 йил 22 февралда бой ва кулоқ бўлган, босмачиларга кўмаклашган, босмачиларни яширган деган айбловлар билан 11 киши отувга ҳукм қилинган. Улар орасида ўз даврининг билимдон уламолари: Шаҳобиддин Омонов, Мамадали Эшон Исоқов, Мулла Фозил Оқилов, Холматхожи Мирзалиев кабилар бўлган[14]. «Қишлоқ фожиаси: жамоалаштириш, кулоқлаштириш, сургун» номли асарда келтирилишича, Ўрта Осиё қамоқхоналарида 1930 йил июнига қадар 51 нафар уламо босмачиларга шерикликда, 59 та уламо жосусликда, 1 та уламо яширинча чегарадан ўтишда ва 1 та руҳоний сохта пул чиқаришда айбланиб, тергов қилинган[14,183]. 1930 йилнинг апрель ойида аксилинқилобий ташкилот гуруҳларида иштирок этгани ва аксилинқилобий тарғиботчиликда айбланиб 110 нафар диний уламолар қамоққа олинган. Улар ОГПУ қамоқхоналарида катъий режим остида сақланиб, тергов қилинган[14,89]. 1932-1934 йиллар давомида Андижон округининг Асака, Шаҳрихон, Қўрғонтепа, Норин районларида 718 та кулоқ хўжалиги аниқланган, рўйхатдаги баъзи бир деҳқонлар фақат диндорлиги учунгина кулоқлар рўйхатига киритилган[15,95].

1929 йил 18 март куни Ҳамза Ҳакимзода ўлдирилгач, Шоҳимардон, Водил, Марғилон, Олтиариқ ва шу атрофда яшовчи кўплаб уламолар «шоирнинг ўлими»га алоқадорликда айбланиб, 1929 йил ёзида ноҳақ равишда жазога тортилган. Айнан 1929 йилда Бухородаги бир гуруҳ уламолар ва муллалар ҳам Ҳамзанинг ўлдирилишига алоқадор кишилар сифатида қамокқа олинган ва отиб ташланган. Бундан ташқари, кўплаб уламолар сургун қилинди. «Бешариқ иши», «Кармана иши», «Уламолар иши» каби турли-туман сиёсий ишлар тўқиб чиқарилиб, ўзбек халқининг кўплаб асл фарзандлари совет режими томонидан қатағон қилинди[16]. 1933 йилда шу давргача озодликда қолган ёки ичида аксариятини диний арбоблар ташкил қилувчи сургун жойларидан қайтган «қулоқ элементлар»ни йўқ қилишга қаратилган қатор янги жараён бошланди. Киров район ижроя комитетининг 1936 йил 18 январдаги йиғилиш қарорига кўра Навкат жамоаси Бешсари қишлоғилик Муҳриддин Раҳимжон ўғли имом бўлиб фаолият кўрсатаётгани учун шахсий солиққа тортилиши район молия бўлиmidан сўралган[17]. ЎзССР ХКС томонидан 1929 йил 19 мартда «Ягона қишлоқ хўжалик солиғи тўғрисида» ва 1929 йил 6 июлда «Имтиёзлардан фойдаланмайдиган қулоқ хўжаликлари белгилари ҳақида» қарорлари эълон қилинди. Қарорда мавжуд белгилар бўйича рўйхатга олинган қулоқ хўжаликлари қаторида диндорлар ҳам ЎзССР ХКСнинг 1929 йил 19 мартдаги «Ягона қишлоқ хўжалик солиғи тўғрисида»ги қарорида белгиланган имтиёзлардан маҳрум қилиндилар[18]. 1923 йилда барча маҳаллий ва давлат солиқлари «Ягона қишлоқ хўжалик солиғи»га бирлаштирилди. 1928 йилда ҳудудий ижроя қўмиталарига районлар учун зарур ҳолларда солиқ миқдорини ошириш ва ночор ҳамда қизил қўшин таркибидаги ҳизматчилар оилалари учун солиқ миқдорини камайтириш ҳуқуқини берди. Якка хўжаликлар учун солиқ миқдори 1928-1929 хўжалик йилида хўжаликнинг даромадига қараб белгиланадиган бўлди. Солиқ миқдори якка хўжалик даромадининг 5% идан 25% игача қилиб белгиланди[19].

Диндорлар ва диний муассасаларга қарши кураш 1937-1938 йилларда айниқса кучайди. Ўзбекистон КП(б) МК котиби А.Икромовга Қўқон шаҳар партия комитети котиби Букрев томонидан 1937 йил 13 мартда махфий хат юборилади. Хатда шаҳар партия қўмитаси аъзоси Рузвонбиби Тошматова ва унинг эри Раҳмон Тошматовлар 1937 йил 24 февралда узоқ кутилган ҳомилани сақлаб қолиш учун бир гуруҳ кампирлар иштирокида диний маросим ўтказгани ёзилган. Хатда диний маросим, унинг иштирокчилари ҳақида батафсил маълумот берилган ва унинг масаласи шаҳар партия ташкилотининг умумий йиғилишида муҳокама қилингани билдирилган. Хат сўнггида Рузвонбиби Тошматованинг Ўзбекистон КП(б) МК пленуми аъзоси бўлгани учун унинг бу қилмишидан марказни хабардор қилишни лозим топилгани ҳам қайд этилган.

Қишлоқ аҳолиси билан бирга диндорлар ҳам хўжалик фаолияти билан шуғулланмаса-да, ягона қишлоқ хўжалик солиғи, асосий мол-мулк солиғи, фуқаролик, жон солиғи, ҳарбий йиғим ва бошқа тўловларни тўлашга мажбур бўлганлар. Бундан ташқари, 1923-1924 йилларда уезд солиқ комиссияси мол-мулк солиғи устига Давлат ютуқли заём облигациясидан иккитадан олишни мажбурий қилиб қўйган. Бундан ташқари, диний уламоларга диний маросимлардан тушадиган даромаддан ҳам солиқ тўлаш мажбурияти юкланган бўлиб, солиқ миқдори жуда юқори эди. Масалан, 1939 йилда Фарғона вилоятидаги 316 нафар уламога 621511 сўм солиқ солинган бўлса, 1940 йилда уламоларнинг 367 нафари солиққа тортилган ва уларнинг зиммасига 798754 сўм миқдорида солиқ мажбурияти юкланган[20].

Фарғона област молия бўлими бошлиғи К.Рейдернинг ЎзКП(б) Фарғона комитети котибига юборган «1939-1940 йилларда Фарғона областидаги диний хизматчилар ҳақида»ги ҳисобот хатида 1939 йилда вилоят бўйича 316 киши индивидуал солиқ мажбуриятига киритилганлиги, улардан 767606 руб. солиқ ундирилгани маълум қилинган. 1940 йил январь ойида эса 105425 руб. маблағ

ундирилган. Бу йилда индивидуал тартибдаги солиққа тортилиши кўзда тутилган диндорлар сони 108 тани ташкил қилган бўлиб, ундирилиши керак бўлган солиқ миқдори 147095 руб. қилиб белгиланган. Шу йилнинг 20 июлигача улардан 24924 руб. солиқ ундирилган. Юқоридагидан кўриниб турибдики, давр ўтиши билан мол-мулкдан айрилган диндорлар катта миқдордаги индивидуал солиқни тўлашга имконлари бўлмаганлиги учун диний маросимларга иштирок этиш ва аҳолига диний хизмат кўрсатишни тўхтатиб кўйганлар. Буни

1918-1936 йиллар давомида мунтазам янгиланиб борилган сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилинганлар рўйхати орқали ҳам кузатиш мумкин[21]. 1940 йилда республиканинг энг йирик вилоятларидан бири бўлган Фарғонада 3000 дан ортиқ уламолар рўйхатга олинган. Уларнинг кўпчилиги Қўқон, Андижон, Марғилон, Наманган, Чуст, Асака, Қува каби шаҳарларда яширин ёки очик фаолият олиб бораётган масжид имомлари, маҳалла муллалари, қори ва отинбибилар бўлиб, солиқ юки туфайли баъзилари ўз диний вазифаларидан воз кечиб, деҳқончилик ёки ҳунармандчилик билан шуғулланишга мажбур бўлганлар[9,82].

Совет ҳукумати ва компартия «Дин халқ учун афюндир», деган ғояга катъий амал қилди. Диндорлар турли йўллар ва воситалар билан таъқиб ва тазйиқ остига олинди. Диний китоблар «реакцион» деб эълон қилинди[22]. Натижада динга эътиқод қиладиган, масъул лавозимларда ишлаётган раҳбарлар ҳам мафкура тазйиқидан четда қолмади. Жойларда раҳбар ходимларнинг динга мойиллиги текширила бошланди. Бувайда районида маҳалла комитети котиби Қори Муҳаммад Содикбоев 1920 йилгача Исоқ эшон масжидида қори бўлиб хизмат қилган. Кейинчалик савдо билан шуғулланган, 1927 йилдан маҳалла комитетига котиб бўлиб ишга кирган. Ишлаётганига эндигина олти ой бўлган Қори Муҳаммад Содикбоев собиқ дин пешвоси бўлгани учун масаласини кўриб чиқиш шаҳар ижроия комитетидан

сўралган[23]. Масъул лавозимларда ишлаётган ходимларнинг динга мойиллиги аниқланган ҳолларда биринчи навбатда улар партия сафидан чиқарилган. Масалан «Ўзозиковқатсавдо» ошхонасида ишлаган Мамажон Фармонкуловнинг диний маросимлар ўтказгани аниқлангач, партия сафидан четлатилган[24].

Марғилон район партия комитети тарғибот ва ташвиқот бўлими мудирини Сартоевнинг Фарғона област партия комитети тарғибот ва ташвиқот бўлими мудирини Эскандаров ва ХКСнинг област вакили Тўраевларга 1939 йил 25 апрелда тақдим этган маълумотномасида районда динга қарши олиб борилган ишлар мазмуни баён қилинган[25,4]. Ушбу ҳужжатдан маълум бўлишича, районда 30 дан ортиқ тадбирлар ўтказилиб, уларда асосан динга қарши маърузалар ўқилган. Шу каби йиғилишларга 1300 нафар аёллар жалб қилин. 26 нафар аёллар билан диний урф-одатларнинг зарари ҳақида яқка тартибда суҳбат ўтказилган. Шу район фаоллари томонидан «Марғилон ҳақиқати», «Коммуна», «Ферганская правда» газеталарида динга қарши 8 та мақола нашр қилинган бўлса, Марғилон радиоси орқали 3 марта, Тошкент радиоси орқали 1 марта чиқишлар қилинган[25,5]. Марғилон районида мавжуд 325 та масжиддан 306 таси ёпилгани, аммо ҳозиргача 19 та масжид фаолият олиб бораётгани айтилган. Ёзёвон қишлоқ советидаги мактаб директори Абдурахим Шарипов мактаб ўқувчиларига Ҳайит байрамларида 3-4 кунлаб дам олишга имкон бергани учун лавозимидан бўшатирилган[25,5]. Ушбу фаолият оғир жиноятга тенглаштирилиб, директор қаттиқ жазоланган. Аммо, шунга қарамай, бундай удумлар мутлақо махфий ҳолда, ярим тунда, алоҳида хонадонда 6-7 киши иштирокида уюштирилиши давом этган. Хатна қилиш учун кўплаб болалар жамланиб, бир кечада уста томонидан амалга оширилган.

Совет ҳукумати ислом динига қарши курашни кучайтиришига қарамай, водий аҳолиси ўртасида 1938 йилда ҳам диний байрамлар нишонланган. Масалан, Андижон округининг Султанобод қишлоқ совети мактабларидан

бирида Ҳайит кунлари 65 та ўқувчи дарсларга қатнашмаган[25,16]. Шу каби ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда, Фарғона вилоятининг Бағдод районида «Курашчан худосизлар» жамияти олдиға деҳқонларни қишлоқ хўжалик ишлари билан банд қилиб, Ҳайит намозларида иштирок этишға йўл қўймаслик вазиғаси юклатилган[25,68]. Оқтепа қишлоқ совети «Озод меҳнат» колхозининг аъзоси Қурбон Мансуров май байрами кунларида отинбиби Бозорова орқали колхозчилардан Фарғона районидаги «Сатқоқ» мазорига бориш учун пул йиққан. Унинг бу иши май байрами кунларида колхоз ишларига қарши олиб борилган агитация деб қабул қилинган[25,5]. Аҳолини диндан чалғитиш учун турли клуб, кутубхона, чойхона ва истироҳат боғлари ташкил қилинган. 1934 йилға келиб республикада клублар сони 362 таға, қизил чойхоналар 2500 таға, аёллар клублари 56 таға, маданият ва истироҳат боғлари сони 12 таға етган[9,68].

ХУЛОСА

Совет ҳукумати динға қарши кураш шиори остида ислом руҳонийлари ва диндорларни қириб битириш йўлини тутди. 1917-1939 йилларда СССРда 6 миллион мусулмон йўқ қилинган. Айниқса, бу жараён 20-йилларнинг охири ва 30-йилларда даҳшатли тус олди[26]. Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, динға қарши кураш баҳонасида халқнинг миллий қадриятларига қаттиқ зарба берилди. Диний маросимлар билан бир қаторда ҳатто исломдан олдин мавжуд бўлган байрамлар ҳам тақиқланди. Диний китобларни йўқ қилиш баҳонасида араб имлосида ёзилган кўплаб дурдона китоблар, шу жумладан, илмий асарлар ҳам йўқ қилинди ёки шахсий коллекционерлар қўлиға ўтиб кетди. Жазоланишдан қўрққан оддий халқ вакиллари араб имлосидаги китобларни йўқ қилишға ёки беркитишға уриндилар. Йиллар ўтгач, беркитилган китобларнинг кўпчилиги яроқсиз ҳолға келди. Диний муассасаларни тугатиш асносида тарихи асрларға тенг обидалар бузиб юборилди ёки динсизликни тарғиб қиладиган муассасаларға

айлантирилди. Бинолар пештоқидаги арабий имлодаги ёзувлар кўчириб олиб ташланди. Завод-фабрикада ишлайдиган аёллар шу корхоналарда «худосизлар» томонидан ўтказилган йиғилишларда иштирок этишга мажбур қилинди. Корхона ва ташкилотларда ишлайдиган аёллар ишга паранжисиз келишга мажбурланди. Оқибатда кўплаб оилалар бузилиб, фарзандлари етим бўлиб қолди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Дорджиева Д.А. Репрессии против духовенства в Калмыкии (1917–1940-е гг.) Автореферат дисс. канд. ист. наук. – Ставрополь: 2007. – С. 16.
2. Конституция (Основной закон) РСФСР 1918 г.
http://cccp.narod.ru/work/book/konst_1917.html
3. Инструкция о выборах в советы Узбекской ССР. – Самарканд: 1929. – С. 19.
4. ЎЗМА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 6449-йиғмажилд, 247-варақ.
5. Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий бойликларини талаш сиёсати: тарих шохидлиги ва сабоқлари (1865-1990 йиллар). – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 384.
6. ЎЗРПДА ФВБ, 109-жамғарма, 1-рўйхат, 768-йиғмажилд, 1-варақ.
7. Фарғона ВДА, 324-жамғарма, 1-рўйхат, 356-йиғмажилд, 15-варақ.
8. ЎЗР ПДА ФВБ, 109-жамғарма, 1-рўйхат, 992-йиғмажилд, 9-варақ.
9. Салмонов А.М. Ўзбекистонда мусулмон диний муассаса ва ташкилотлар фаолияти тарихи (1917-1950 йиллар). Тарих фанлари номзоди даражасини олиш учун тайёрланган дисс. – Тошкент: 2008. – Б. С. 62.
10. ЎЗР ПДА ФВБ, 109-жамғарма, 1-рўйхат, 455-йиғмажилд, 1-варақ.
11. Постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей. 23 февраля 1922 г. / Проект «Исторические Материалы» istmat.info/node/33977
12. ЎЗР ПДА ФВБ, 109-жамғарма, 1-рўйхат, 502-йиғмажилд, 32-варақ.
13. Наманган ВДА, 13-жамғарма, 1-рўйхат, 1375-йиғмажилд, 85-варақ
14. Шамсутдинов Р. Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, кулоқлаштириш, сургун (Ўрта Осиё республикалари мисолида). – Тошкент: Шарқ, 2003. – Б. 170.

15. Шамсутдинов Р. Ўзбекистонда советларнинг қулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожеали оқибатлари. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 95.
16. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Биринчи китоб. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – Б. 444.
17. Фурқат тумани архиви, 1-жамғарма, 1-рўйхат, 27-йиғмажилд, 65-варақ.
18. Абдуллаев М. Ўзбекистонда советларнинг “қулоқ” қилиш сиёсати ва унинг фожеали оқибатлари. Тарих фанлари номзоди даражасини олиш учун тайёрланган дисс. – Тошкент: 2002. – Б. 53.
19. Налоги и сборы 1927 – 1930 гг. http://history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/File/Iva/iva13m_ch1_27.pdf
20. ЎЗР ПДА ФВБ, 1-жамғарма, 6-рўйхат, 68-йиғмажилд, 15, 39–40-варақлар.
21. ЎЗМА, Р-86-жамғарма, 1-рўйхат, 5647-йиғмажилд, 7-варақ.
22. Шамсутдинов Р, Каримов Ш. Ватан тарихи. Учинчи китоб. – Тошкент: Шарқ, 2010. – Б. 307.
23. Наманган ВДА, 13-жамғарма, 1-рўйхат, 1375-йиғмажилд, 85-варақ орқаси.
24. ЎЗР ПДА ФВБ, 178-жамғарма, 1-рўйхат, 747-йиғмажилд, 40-варақ.
25. ЎЗР ПДА ФВБ, 1-жамғарма, 6-рўйхат, 32-йиғмажилд
26. Jo'raev N., Karimov Sh. O'zbekiston tarixi. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Ikkinchi kitob. – Toshkent: Sharq, 2011. – Б. 417.